

IPAK QURTINING REPRODUKTIV VA MIQDORIY BELGILARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

S.N.Navruzov¹, U.S.Xudayberdiyeva²

¹Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrası professorı,

²Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrası dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384257>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, pillachilikning O'zbekiston Respublikasida ko'xna hunarlardan biri ekanligi, pilla yetishtirish hajmlarini ko'paytirish bilan birga uni sifat va texnologik ko'rsatkichlarini yaxshilash lozimligi, bunday xo'jalik qimmatli belgilarni oshirishning asosiy shartlaridan biri istiqbolli mahalliy zot va duragaylar urug'larini ko'paytirish ekanligi, ipak qurti genetikasi, seleksiyasi va naslchiligida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari, pilla naslchilik stansiyalari va tut ipak qurti urug'chiligi korxonalarining bu boradagi o'rni hamda zot va duragaylarning pushtdorlik ko'rsatkichlarini olinadigan pilla hosili va urug'chilik korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlariga bevosita ta'siri to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ipakchilik, mahsulot, tut ipak qurti, urg'ochi kapalak, xo'jalik qiymati, qishloq xo'jaligi, zot, urug'chilik korxonalari, populyatsiya, eksterer, tanlash, uslubiyat, naslli, pilla, duragay, pushtdorlik, ipakchanlik, korrelyatsiya, reproduktiv.

Аннотация. В данной статье ведется речь об одном и старинных ремеслов народов Узбекистана шелководстве, о надобности улучшения качественных и технологических показателей выращиваемых коконов, одним из основных условий улучшения качественных и технологических показателей это внедрение перспективных местных пород и гибридов в производство, о проведенных научно-исследовательских работах в генетике, селекции и племенного дела тутового шелкопряда и о влияние качественной местной гены на объемы производства шелковичных коконов и на экономические показатели гренажных предприятий.

Ключевые слова: Шелководство, продукция, тутовый шелкопряд, самка бабочки, хозяйственная ценность, сельское хозяйство, порода, гренажных предприятия, популяция, экстерьер, отбор, методика, племенной, шелк, гибрид, покровительство, шелководство, корреляция, репродуктивный.

Abstract. This article discusses one of the ancient crafts of the peoples of Uzbekistan — sericulture. Special attention is given to the need for improving the quality and technological indicators of the silkworm cocoons being cultivated. One of the key conditions for achieving these goals is the introduction of promising local breeds and hybrids into production. The article also examines the results of scientific research in the fields of genetics, selection, and breeding of the mulberry silkworm. The influence of high-quality local strains on the volume of silk cocoon production and on the economic performance of silkworm farming enterprises is also investigated.

Key words: sericulture, products, mulberry silkworm, female butterfly, economic value, agriculture, breed, silkworm farming enterprises, population, exterior, selection, methodology, breeding, silk, hybrid, sponsorship, correlation, reproductive.

Ipakchilik o'zbek xalqining uzoq yillik tarixiga ega bo'lgan xunarlaridan biri hisoblanadi. Pilla tayyorlash hajmining tobora oshib borishi tayyorlanayotgan pillaning sifat ko'rsatkichlarini ham mutanosib ravishda yaxshilashni talab etadi. Pillaning sifati, texnologik belgilari tut ipak qurtining zot va duragaylariga bog'liq. Sanoatda tayyorlanayotgan pillaning ipakchanligi va xom ipak chiqishini oshirishning asosiy omillaridan biri bu-mahsuldorligi va ipaging ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan zot va duragaylarni yaratish va ularni ishlab chiqarishga joriy etishdir.

Tabiiy ipakdan tayyorlangan mahsulotlar o'zining pishiqligi, nafisligi va gigienik jihatdan inson uchun foydaliligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ichki va tashqi bozorda tabiiy ipakka talab doim yuqori bo'lganligi sababli ham, bu sohani rivojlantirish respublikamiz hukumatining doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan va bugungi kunda ham xuddi shunday bo'lib qolmoqda.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda hayvonlar va o'simliklarni ko'paytirish hajmi va tezligi juda katta ahamiyatga ega. Qanchalik sifatli o'simlik urug'i ko'p bo'lsa va hayvonlar serpusht bo'lsa, ulardan olinadigan mahsulot ham shunchalik ko'p bo'ladi. Bu konuniyat bevosita tut ipak qurtiga ham ta'luqlidir. Tut ipak qurtining urg'ochi kapalaklari tuxumdorligini yuqori darajada bo'lishi naslchilik stansiyalari va urug'chilik korxonalarining iqtisodiy ahvolini to'g'ridan-to'g'ri belgilaydi va albatta tuman va viloyatlardagi pillakorlarning sifatli tuxumlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi.

Bugungi kungacha soha olimlari tomonidan tut ipak qurti genetikasi, seleksiyasi va naslchiligida anchagina yutuqlarga erishilgan. Spesifik poykiloterm va monofag hashorat bo'lgan bu ob'ektda birinchilardan bo'lib jinsni sun'iy boshqarish muammolari hal etilgan, geterozisni fandagi o'ziga xos talqini va miqdoriy belgilari genetikasi yo'nalishlarida katta yangiliklar yaratilib, amaliyotga joriy etilgan.

Aksariyat xo'jalik qiymatga ega belgilar miqdor belgilar toifasiga mansub bo'lib, ularning namoyon bo'lishi irsiy faktorga bog'liq. Tut ipak qurtining pushtdorlik belgilari xam shunday belgilar sirasiga kiradi. Tuxum mahsuldorlik belgilarining namoyon bo'lishi qonuniyatlarini tadqiq etish va ularni yuqori darajaga olib chiqishning samarali uslubiyatlarini ishlab chiqish dolzarb yo'nalish hisoblanadi, chunki hozirgi davrda xukumatimiz tomonidan Respublikamiz pilla yetishtiruvchi xo'jaliklarini 100% maxalliy zot va duragay tuxumlar bilan ta'minlash eng asosiy vazifa qilib qo'yilmokda.

Qishloq xo'jaligi hayvonlari, shu jumladan tut ipak qurtining seleksiyasi va naslchiligida reproduktiv belgilarning o'zgaruvchanligi, irsiylanishi va ularni boshqa miqdoriy belgilari bilan o'zaro bog'liqlik darajasi alohida ahamiyatga ega.

Hayvonlarning genotipi tuxumdorlik belgilari bo'yicha bir-biridan yetarlicha farq qiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, evolyusion taraqqiyotda asosan urg'ochi jinsining reproduktiv belgilari yuqori bo'lgan avlodlari ko'p nasl beruvchi jonzotlar bo'lib yashab qolgan va rivojlana borgan.

Qishloq xo'jalik hayvonlarining barcha turlarini yangi yuqori mahsuldor zotlarini tanlashdan eng asosiy maqsad bu seleksiya dasturi talablariga javob berishligidir. Ta'kidlash kerakki, tanlash ishi keyingi avlodlarda uz samarasini kursatishi bir necha omillarga bog'liq-bular populyatsiyaning tarkibi, belgi nomoyon bo'ladigan tashqi muxit sharoiti, populyatsiyaning genetik strukturasi hamda ularning mahsuldorlik darajasi.

Tut ipak qurtining asosiy xo'jalik qiymatga ega bo'lgan pilla, ipak kobig'i vazni va ipakchanlik kabi mahsuldorlik belgilari bilan bir qatorda ularning reproduktiv xususiyatlari - ya'ni qo'ymadagi tuxumlar soni, qo'ymadagi tuxumlar vazni va bir dona tuxumning o'rtacha vazni ko'rsatkichlari ham yetakchi ahamiyatli belgilar hisoblanadi. Chunki pushtdorlik belgilari tut ipak qurti seleksiyasi va naslchiligida eng asosiy tanlash belgilari deb qabul qilingan.

Urug'chilik korxonalarining ishlab chiqarish faoliyati va ularning samaradorligini belgilashda ko'pgina faktorlar ahamiyatli, bularga naslli pillalar jinsining nisbati, erkak kapalaklarning otalantira olish qobiliyati, tuxum qo'ymasining vazni va 1 kg naslli pilladan chiqadigan tuxum miqdori kiradi. M.D.Dehqonovning (1971) fikricha, naslchilik stansiyalari va urug'chilik korxonalarida papil'onajga qo'yilgan naslli pillalardan urug'ning chiqishini urg'ochi kapalaklarning pushtdorlik xususiyati belgilab berar ekan.

B.S.Azizov (1999) tut ipak qurti seleksion populyatsiyalarini taxlil qilar ekan qo'ymadagi tuxumlar soni va vazni bo'yicha populyatsiyalarda rekord darajada yuqori ko'rsatkichga ega genotiplar mavjudligini aniqladi. Orzu va Yulduz zotlari populyatsiyalarida bunday oilalarning ulushi 10,2 % ; 11,4 % ni tashkil etadi. T.N.Dvoynikova, S.S.Lejenko, U.N.Nasirillaev (1997) tadqiqotlarida tut ipak qurti kross va tizimlarining pushtdorlik kursatkichlari ularning ota-onalik zotlariga nisbatan ancha yuqori bo'lganligi ko'rsatilgan.

S.Navruzov (1999) tomonidan esa kapalaklarni tuxum mahsuldorligini belgilovchi eksterer va konstitutsiyasi bo'yicha tanlash uslubiyati ishlab chiqilgan. Ekstererida nuqsonlari bo'lmagan va yirik o'lchamli urg'ochi kapalaklar tez chatishib, sog'lom va ko'p miqdorda tuxum qo'yishi aniqlangan.

J.Sh.To'ychiev (2001) o'z ilmiy ishlarida, naslli pillalar ichidan kar va dog'li pillalarni chiqarib tashlash, qo'ymadagi tuxumlar soni va vaznini 10,9% va 11,9% ga oshirishni ta'kidlagan.

Ma'lum bir muayyan sharoitlarga moslashgan zot va duragaylarning pushtdorlik xususiyatlari yuqori bo'lishini A.M.Safonova (2002) o'z tajribalari xulosalarida ko'rsatib o'tgan.

R.Qurbonov, M.X.Qurbonovalar (2004) tut ipak qurti tuxum qo'ymasidagi tuxumlar sonini va vaznini sezilarli darajada pasayishini taxlil qilib, uning sababi pillalarni ipakchanligi bo'yicha ko'proq tanlash ekanini aytib o'tganlar. Shuni ta'kidlash joizki, seleksiyachi olimlarning uzoq yillik kuzatishlariga asoslanib, pilla ipakchanligi va pushtdorlik o'rtasida salbiy korrelyatsiya mavjud degan xulosaga kelganlar.

Sh.R.Umarov va U.N.Nasirillaevlar (2004) o'z ilmiy ishlarida respublikamiz urug'chilik korxonalarida tayyorlanayotgan sanoat tuxumlarining sifati ko'p jihatdan elita tuxumlarining tayyorlanish texnologiyasiga bog'liqligini ta'kidlaydilar.

Olib borgan tajribalarimiz tut ipak qurtining xo'jalik qiymatga ega belgilari ichida pushtdorlik xususiyatlari o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, naslchilik va urug'chilik korxonalarining faoliyati samaradorligini belgilab beradi.

Reproduktiv belgilarning o'zgaruvchanligi va ularning irsiylanishini tadqiq etishga bag'ishlangan ko'plab olimlarimizning ishlari amalga oshirilgan. Bunday tadqiqotlarda urg'ochi kapalaklar pushtdorligining boshqa seleksion belgilarga ta'siri hamda ularning o'zaro aloqadorligi ilmiy jihatdan o'rganilgan. Biz tadqiq etayotgan belgi deyarli reproduktiv ahamiyatga ega ekani bizni mazkur zotlarning pushtdorlik xususiyatlarini tadqiq etishga undadi.

Kapalaklarning hayoti davomiyligi ularning pushtdorligiga qay darajada ta'sir ko'rsatishi seleksiya amaliyoti va nazariyasi uchun katta ahamiyatga ega.

Biz Liniya 5mech., Liniya 11mech., Liniya 66, Liniya 67, Asaka, Marxamat zotlarining hayoti davomiyligi bilan birga tajriba kapalaklarining reproduktiv xususiyatlarini alohida o'rgandik. Buning uchun urg'ochi kapalaklar qo'ygan har bir tuxum qo'ymasi alohida yakka tartibda qo'ymadagi tuxumlar soni sanaldi, qurib qolgan va otalanmagan tuxumlar soni aniqlandi. Shundan so'ng qo'ymadagi tuxumlar torsion tarozida tortilib, ularning vazni aniqlandi.

1-jadvalda Liniya 5mech., Liniya 11mech., Liniya 66, Liniya 67, Asaka, Marxamat zotlarining pushtdorlik ko'rsatkichlari keltirilgan.

1-jadval

Liniya 5mech., Liniya 11mech., Liniya 66, Liniya 67, Asaka, Marxamat zotlarining reproduktiv ko'rsatkichlari

Zot va tizimlar	Tahlil qilinadigan tuxum qo'ymlar soni	Qo'ymadagi normal tuxum soni, dona		Qo'ymadagi tuxumlar vazni, mg		Fiziologik brak, %	
		$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$, dona	Sv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$, dona	Sv,%	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$, dona	Sv,%
Liniya 5 mech.	15	664±20,1	11,7	449±2,2	186,1	1,3±0,31	90,1
Liniya 11mech.	10	640±8,9	4,4	338±11,7	10,9	0,8±0,14	58,4
Liniya 66	10	554±34,6	19,7	337±12,4	11,6	1,6±0,25	49,7
Liniya 67	13	492±12,6	9,2	237±5,9	8,9	2,8±0,81	103,6
Asaka	3	572±114,5	34,6	372±189,8	88,3	1,5±0,23	26,7
Marxamat	12	662±51,9	27,1	397±11,7	10,2	1,9±1,68	124,1

Jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, Liniya-5mech. tuxumida normal urug'lar soni eng ko'pni ya'ni 664 donani tashkil etmoqda, bu ko'rsatkich eng past natija ko'rsatgan Liniya-67 ga nisbatan 135 foizni, Liniya-66 ga nisbatan 120 foizni, Asaka zotiga nisbatan 116 va Liniya 11mech. ga nisbatan 104 foizni tashkil etmoqda.

Xuddi shunday qo'ymadagi tuxumlar vazni, Liniya-5mech. tizimida 449 mg ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich Liniya-67 tizimida 237 mg yoki Liniya-5mech. ga nisbatan 53 foizni, Liniya-66 da 75 foizni, Liniya-11mech. da 75.3 foizni va Asaka zotida 83 foizni tashkil etmoqda xolos. Tut ipak qurti kapalaklari tuxum qo'ymlaridagi fiziologik brak urug'lar miqdori ham urug' partiyalarining qay darajada sifatli va ulardan olinadigan pilla hosilining mo'l va sifatli bo'lishligini ta'minlab beradi. Jadvaldagi ma'lumotlarda Liniya-11mech. hamda Liniya 5mech. va Asaka zotlarida bu ko'rsatkichning yaxshiligini ko'rishimiz mumkin.

Olingan dastlabki natijalarni tahlil qilib shunday xulosaga kelish mumkinki, respublikamizda yetishtirilayotgan pilla mahsuloti miqdorini ko'paytirib, uning sifat ko'rsatkichlarini keskin ko'tarish va jahon bozorida ularning raqobatbardoshligini oshirishda seleksiyaning o'rnini beqiyos. Shu paytgacha yaratilgan barcha usullar qatori, kapalaklar hayoti davomiyligining ularning pushtdorligiga ta'sirini o'rganish ham, pillachilik ilmida va amaliyotida qo'llash yuqori natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nasirillayev U.N., Nasirillayev B.U. Tut ipak qurti genetikasi va seleksiyasi. //Monografiya.- Tashkent, 2019. 3-4-b.
2. Наврузов С.Н. Разработат способ отбора бабочек самок способствующий повышению шелковой продуктивности и плодовитости тутового шелкопряда: Автореф. дис... канд. с-х.наук.-Ташкент, 1999.-С.25-32.